

A IMPORTÂNCIA DA AUTOMAÇÃO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM DATACENTERS

Alessandra Fonseca Barabana, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

alessandra.barabana@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Cada vez mais são discutidos os desafios enfrentados pelos datacenters em termo de consumo energético. Ao automatizar tarefas rotineiras e complexas, as equipes de operações podem se concentrar em atividades de maior valor agregado, impulsionando a inovação e o crescimento de negócios. Os avanços na automação em datacenters têm sido significativos nos últimos anos, impulsionados pela necessidade de lidar com a complexibilidade crescente das infraestruturas de TI e pelas demandas por eficiência, escalabilidade e confiabilidade. Esses avanços estão transformando a forma como esses datacenters são gerenciados, permitindo uma operação mais eficiente, confiável e ágil. A utilização de ferramentas como o DCIM, são de extrema importância para a gestão de um datacenter, pois com base nos dados coletados, os gestores podem realizar análises detalhadas para avaliar a eficiência energética em diferentes áreas do datacenter e a partir dessas análises, podem-se identificar oportunidades de melhorias. O DCIM não apenas fornece visibilidade e controle sobre o consumo de energia, mas também capacita os gestores a implementar medidas proativas para reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência operacional e alinhar as práticas de TI com objetivos de sustentabilidade.

Palavras-chave: Automação. Datacenter. DCIM. Eficiência energética.

Abstract - The challenges faced by data centers in terms of energy consumption are increasingly being discussed. By automating routine and complex tasks, operations teams can focus on higher value-added activities, driving innovation and business growth. Advances in automation in data centers have been significant in recent years, driven by the need to deal with the increasing complexity of IT infrastructures and the demands for efficiency, scalability and reliability. These advances are transforming the way these data centers are managed, enabling more efficient, reliable and agile operations. The use of tools such as DCIM are extremely important for the management of a data center, as based on the data collected, managers can carry out detailed analyzes to evaluate energy efficiency in different areas of the data center and based on these analyses, they can identify opportunities for improvement. DCIM not only provides visibility and control over energy consumption, but also empowers managers to implement proactive measures to reduce operating costs, improve operational efficiency, and align IT practices with environmental sustainability goals.

Keywords: Automation. Datacenter. DCIM. Energy efficiency.

INTRODUÇÃO

Um datacenter é uma instalação altamente especializada, projetada para alojar servidores, dispositivos de armazenamento, equipamentos de rede e outros componentes de infraestrutura de TI essenciais para o processamento, armazenamento e gestão de dados. Esses centros são projetados para garantir alta disponibilidade, segurança e eficiência na gestão de recursos computacionais.

A arquitetura de um datacenter pode variar de instalações pequenas a grandes complexos distribuídos globalmente, cada um atendendo a diferentes necessidades e níveis de complexidade.

Os datacenters modernos enfrentam desafios significativos no que diz respeito à eficiência energética. À medida que a demanda por serviços digitais continua a crescer, também aumenta o consumo de energia dos datacenters. Esse cenário apresenta vários desafios complexos.

As áreas de pesquisa em desenvolvimento focam em inteligência artificial, análise preditiva e otimização de recursos para aprimorar cada vez mais a automação e a eficácia dos datacenters no futuro. No entanto, enfrenta desafios como integração complexa de sistemas, segurança cibernética e a necessidade de atualização contínua das habilidades dos profissionais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Infraestrutura do Datacenter

De acordo com Faccioni (2016), um datacenter é um ambiente de missão crítica, projetado para abrigar servidores e outros componentes de processamento

e armazenamento de dados. Este ambiente é controlado de forma rigorosa para garantir a segurança, a disponibilidade e a eficiência dos equipamentos. Isso inclui controle de temperatura, umidade, fornecimento de energia ininterrupta, conectividade de rede robusta e sistemas de segurança física e lógica.

Os Datacenters, independentemente de seu tamanho, são grandes consumidores de energia, devido a grande quantidade de equipamento de TI que possuem. Esses equipamentos são responsáveis pelo consumo de aproximadamente 40 a 50% do consumo de energia elétrica no datacenter, enquanto as cargas mecânicas representam 35 a 45% e os demais sistemas consomem o restante da energia. A distribuição dos principais sistemas presentes em um datacenter é ilustrada na figura 1 (FACCIONI, 2016).

Figura 1 - Consumo médio de um Datacenter em função de seus sistemas principais.

Fonte: (FACCIONI, 2016).

Os percentuais de consumo podem variar, mas como observado na Figura 1, os sistemas que mais consomem energia são as cargas de TI e o sistema de climatização. Essa demanda é suprida principalmente pelas concessionárias de energia elétrica, pois manter um datacenter operando com geradores é inviável devido ao alto custo do diesel. Portanto, é crucial que a energia fornecida pelas concessionárias seja a mais limpa possível (FACCIONI, 2016).

A redução dos custos de energia resulta em uma diminuição do custo total da infraestrutura, permitindo que os serviços oferecidos sejam competitivos e capazes de atender às necessidades

de negócios futuros. A infraestrutura inclui servidores e redes de conexão, cujos custos de manutenção e reposição tem sido um desafio crescente para as empresas. Os datacenters que conseguem alcançar uma eficiência energética eficaz são capazes de lidar melhor com o aumento de processamento computacional, da rede e as demandas de armazenamento.

O desafio dos novos projetos de datacenter é conseguir maior aplicabilidade dos diversos elementos construtivos e de instalação, ou seja, um menor consumo. Segundo Zucchi e Amâncio (2013), podemos citar:

- Energia para alimentação dos equipamentos de rede e servidores;
- Ar-condicionado;
- Geração e manutenção da energia;
- Elementos de detecção e combate a incêndio que não agridam a natureza e que não coloquem em risco a continuidade das atividades;
- Segurança e controle de acesso uma vez que os dados armazenados podem ser de extrema importância para quem os armazena.

Sistema de Energia

Um sistema de energia de um datacenter é projetado para garantir fornecimento contínuo e confiável de energia elétrica para operação ininterrupta de servidores e equipamentos críticos. Aqui estão os principais componentes desse sistema:

- Alimentação da rede elétrica;
- Entrada principal;
- UPS (Uninterruptible Power Supply);
- Geradores de backup;
- Distribuição de energia;
- Sistema de monitoramento e controle;
- Eficiência energética e sustentabilidade.

Zucchi e Amâncio (2013), abordam a importância dos sistemas de UPS e geradores em datacenters. O UPS é essencial para manter servidores e equipamentos de rede energizados durante quedas de energia, garantindo que não haja perda de dados ou danos aos sistemas. No Brasil, onde a qualidade da distribuição de energia é frequentemente

comprometida, o UPS desempenha um papel crucial na proteção contra essas instabilidades. Existem diferentes tipos de UPS no mercado, sendo o mais comum o de bateria de chumbo ácido, embora novas tecnologias como bateria de lítio carregada por luz solar estejam sendo introduzidas. Além disso, geradores movidos a gás ou óleo combustível são necessários, especialmente em grandes datacenters, para fornecer energia de forma contínua em caso de falha prolongada na rede elétrica. Um desafio atual é reduzir o impacto ambiental desses geradores, que tradicionalmente utilizam óleo diesel e podem ser poluentes, mesmo com novas tecnologias de combustíveis menos agressivos ao meio ambiente.

METODOLOGIA

Este artigo adota uma abordagem descritiva e analítica para investigar o sistema de energia em data centers, com foco na sua importância, eficiência e modernização. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica, incluindo a análise de artigos acadêmicos, relatórios de pesquisa e publicações técnicas, a fim de compilar informações sobre os principais componentes e desafios dos sistemas de energia em data centers.

A coleta de dados foi realizada em três etapas principais:

- **Revisão da Literatura:** Foram selecionados textos relevantes que discutem a estrutura e os componentes dos sistemas de energia em data centers, com ênfase em UPS, geradores de backup, eficiência energética e a importância do PUE (Power Usage Effectiveness). A literatura foi examinada em busca de informações atualizadas que reflitam as práticas atuais e as inovações na área.
- **Análise de Casos Práticos:** Foram analisados exemplos práticos de implementação de sistemas de energia em data centers, incluindo estudos de caso de empresas que modernizaram suas infraestruturas. Essa análise permitiu entender as melhores práticas e os desafios enfrentados na adoção de novas tecnologias.

- **Síntese dos Dados:** As informações coletadas foram organizadas em categorias temáticas, abordando componentes como a alimentação da rede elétrica, sistemas de monitoramento, eficiência energética e a integração de tecnologias modernas. Esta síntese proporcionou uma visão abrangente sobre o estado atual e as necessidades futuras dos sistemas de energia em data centers.

RESULTADOS E ANÁLISE

Power Usage Effectiveness

O Power Usage Effectiveness (PUE), é uma métrica utilizada para avaliar a eficiência energética de um datacenter, onde é calculado, dividindo o total de energia consumida pelo datacenter pelo consumo de energia dos equipamentos de TI. Quanto menor o valor do PUE, mais eficiente é o datacenter em termos de consumo de energia (MARIN, 2016).

A fórmula básica para calcular o PUE é:

$$PUE = \text{Carga total da infraestrutura consumida pelo datacenter} / \text{Carga crítica efetiva de TI.}$$

Tabela 1 - Consumo de um datacenter, por sistemas e total

Sistema	Carga (kW)
Sala de computadores	57,0
Espaços de suporte	8,5
Iluminação do site	1,2
Sistema UPS e baterias	14,0
Sistema mecânico	52,5
Carga total final datacenter	133,2

Fonte: Marin (2016).

No exemplo da tabela 1, tira-se as seguintes informações:

$$CTI = 57 \text{ kW}$$

$$CTOTAL = 133,2 \text{ kW}$$

$$PUE = 133,2 / 57 = 2,3$$

Para suportar uma carga efetiva de TI de 57 kW em um datacenter, o dimensionamento do alimentador da infraestrutura precisa ser superior ao dobro dessa carga crítica efetiva, especificamente 130% maior. Considerando o sistema de climatização nos

datacenters, que não apenas remove o calor gerado pelos equipamentos de TI, mas também consome uma quantidade substancial de energia da infraestrutura para funcionar, isso resulta em um alto consumo energético do datacenter, contribuindo para manter o PUE acima de 2,0 (MARIN, 2016).

O objetivo do PUE é proporcionar uma medida de quão eficiente um datacenter é no uso de energia. Um PUE ideal seria 1.0, o que significaria que toda a energia fornecida ao datacenter é utilizada exclusivamente pelos equipamentos de TI, sem desperdício em sistemas de suporte. Na prática, muitos datacenters têm PUEs superiores a 1.0 devido ao consumo de energia dos sistemas de resfriamento e outros equipamentos auxiliares.

A medição do PUE permite que os operadores de datacenters identifiquem áreas de melhoria na eficiência energética, implementem estratégias para reduzir o consumo de energia e, conseqüentemente, os custos operacionais. Além disso, o PUE é frequentemente utilizado para demonstrar o compromisso ambiental de um datacenter, pois uma menor eficiência energética também significa uma menor pegada de carbono associada às operações do datacenter. Esse indicador não deve ser o único considerado nas decisões operacionais e estratégicas relacionadas ao datacenter. É recomendado utilizar o PUE em conjunto com outros dados, políticas de negócios e métricas que avaliem os impactos financeiros das mudanças e a combinação desses elementos proporciona um entendimento abrangente da situação, possibilitando decisões mais informadas e eficazes (FACCIONI, 2016).

Aspectos da Modernização da Infraestrutura

A ODATA (2022), destaca a crescente necessidade de modernização da infraestrutura de datacenter para acompanhar o crescimento dos negócios e as demandas do mundo digital em rápida mudança. Ele aborda diversos tópicos, como a expansão para Edge, a diversificação de modelos de alocação de servidores e a busca por eficiência energética e sustentabilidade. A necessidade de transformações imediatas da TI é ressaltada, incluindo adoção de novas estruturas de aplicativos, atualização de

processos e padrões de TI e integração de novas tecnologias.

Segundo a ABB (2022), a modernização do datacenter tornou-se uma necessidade global para as organizações se manterem competitivas. Investir nessa atualização não apenas permite atender às demandas crescentes por produtos e serviços digitais, mas também garante eficiência energética, reduzindo os custos operacionais. O exemplo do Google destaca a importância dessa abordagem, mostrando como a empresa alcançou uma economia significativa de energia, investindo em tecnologias de resfriamento e operacionais avançadas. Em suma, a modernização do datacenter é fundamental para garantir a competitividade e a sustentabilidade no cenário empresarial atual.

A implementação de sistemas de automação em datacenters enfrenta diversos desafios significativos que incluem:

- **Segurança:** Garantir a segurança cibernética robusta para proteger dados sensíveis e sistemas críticos contra ameaças digitais.
- **Integração de sistemas:** Adaptar sistemas antigos ou legados à nova infraestrutura automatizada, garantindo compatibilidade e eficiência operacional.
- **Resistência cultural:** Superar a resistência de equipes e gestores acostumados com métodos tradicionais de operação, promovendo a aceitação e a adoção da automação.
- **Requisitos de habilidades:** Capacitar a equipe com novas habilidades necessárias para gerenciar e manter sistemas automatizados, como conhecimentos em programação, análise de dados e operação de novas tecnologias.

Solução do DataCenter Infrastructure Management

O DataCenter Infrastructure Management (DCIM), que pode ser traduzido como 'Gerenciamento de Infraestrutura de Datacenter'. é um conjunto de ferramentas e soluções projetadas para monitorar,

gerenciar e otimizar todos os componentes de uma infraestrutura de datacenter.

No mercado existem soluções de DCIM gratuitas e pagas. Enquanto as ferramentas DCIM gratuitas podem ser uma opção inicial viável para pequenas operações ou para avaliação, as soluções pagas tendem a oferecer mais recursos avançados, suporte dedicado e escalabilidade para atender às necessidades de datacenters maiores e mais complexos. A escolha entre uma opção gratuita e uma paga dependerá das necessidades específicas e do orçamento disponível de cada organização. Alcantara Travassos (2020).

Faccioni Filho (2016), destaca o amadurecimento das plataformas DCIM nos últimos anos, provenientes de diversos fabricantes. Essas plataformas agora são capazes de integrar uma variedade de tecnologias para fornecer funcionalidades essenciais em datacenter. Algumas dessas funcionalidades incluem:

- Monitoramento da infraestrutura;
- Monitoramento da rede;
- Gerenciamento de espaços;
- Planejamento de operações;
- Eficiência energética;
- Segurança física;
- Otimização do desempenho do datacenter.

CONCLUSÃO

A implementação da automação em ambientes de data center apresenta desafios significativos, demandando profissionais especializados que possam conduzir esse processo complexo e compreender seus impactos nas operações da empresa. A confiabilidade emerge como um aspecto crucial, destacando a importância de contar com parceiros experientes e a utilização de hardware e software de alta qualidade. Além disso, a programação e gestão coerentes dos sistemas automatizados são fundamentais, devendo ser adaptadas às necessidades específicas de cada organização.

Este artigo demonstra que o DCIM não é apenas uma ferramenta de software, mas um conjunto

integrado de processos e tecnologias que permite aos data centers operar de maneira mais eficiente, confiável e segura. Ele é essencial para empresas que buscam otimizar a gestão de seus recursos de TI e reduzir custos operacionais.

A automação de data centers não apenas melhora a eficiência e diminui despesas, mas também estabelece uma base sólida para a inovação e o crescimento sustentáveis. As organizações que adotam essa tecnologia estão mais bem posicionadas para enfrentar desafios futuros e aproveitar oportunidades emergentes no mundo digital. Essa transformação é, portanto, um passo crítico para garantir a competitividade e a resiliência no cenário atual.

REFERÊNCIAS

ABB. A importância da modernização do data center para empresas. 2022. Disponível em: <https://loja.br.abb.com/blog/post/modernizac-o-do-data-center>. Acesso em: 13 jun. 2024.

ALCANTARA TRAVASSOS, Vercier. A Implementação do sistema de gerenciamento de datacenter em sites de pequeno e médio porte. 2020. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/328dc99f-eafa-452f-81bc-a2c620406fa1/full>. Acesso em: 14 jun. 2024.

ASCENTY. Automação de Data Center. Disponível em: <https://ascenty.com/blog/artigos/automacao-de-data-center/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

FACCIONI FILHO, Mauro. Conceitos e infraestrutura de datacenters. Palhoça: Unisulvirtual, 2016. 117 p. (Livro digital).

FACCIONI FILHO, Mauro. Gestão de Infraestrutura do Datacenter. Palhoça: Unisulvirtual, 2016. (Livro digital).

FACCIONI FILHO, Mauro. Método para avaliação e escolha de sistemas DCIM – Data Center Infrastructure Management. 2013. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/320991262>.

MARIN, Paulo S. Data Centers, Desvendando cada passo: conceitos, projeto, infraestrutura física e eficiência energética. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011.

ODATA. Modernização da infraestrutura de Data Center é crucial para suportar aumento no tráfego de dados.

2022. Disponível em:
<https://odatacolocation.com/blog/modernizacao-infraestrutura-datacenter/>. Acesso em: 12 jun. 2024.

SOUSA NETO, Manoel Veras de. *Computação em Nuvem, Nova Arquitetura de TI: Nova arquitetura de TI*. São Paulo: Brasport Livros e Multimídia Ltda, 2015. 193 p.

SOUSA NETO, Manoel Veras de. *DATACENTER. Componente central da infraestrutura de TI*. São Paulo: Brasport Livros e Multimídia Ltda, 2009. 193 p.

ZUCCHI, Wagner Luiz; AMÂNCIO, Anderson Barreto. *CONSTRUINDO UM DATA CENTER*. 2013. Disponível em:
<www.revistas.usp.br/revusp/article/download/61684/64573>. Acesso em: 12 jun. 2024.